

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

Adabiyotda kitobat sana'tining o'rni

Abrorjon Alisher o'g'li Ne'matov

Toshkent Perfect University,
Pedagogika va Psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Adabiyotda har bir hodisaning o'z taqdiri va o'rni bo'lgani kabi, badiiy san'atlarning ham o'z o'rni va taraqqiyot bosqichlari bor. Xususan, badiiy san'atlar sohasida Sharq shoirlari butun bir mahorati va ijodiyoti bilan mehnat qilishgan, shu bilan birga amaliy va nazariy yondashmoqqa harakat qilgandir. O'zlarining ijodiy mahorati, taassurotlarini, ekzotikasini badiiy san'atlar vositasida ifodalagan. Ularning bunday mahoratlari ilmi bade'ning rivojlanishiga xizmat qilgan va xizmat qilib kelmoqda. Badiiy san'atlar adabiyotshunos olim-u fuzalolarimiz tomonidan shakl va mazmun mukammaligi uchun yordam beradigan:

- a) lafziy san'atlar
- b) ma'naviy (qorishiq) san'atlarga ajratilgan.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

She'riy san'atlar olamini uning tarixiy, tadrijiy taraqqiyot bosqichlariga e'tibor qaratmasdan turib takomilini, o'rni va rolini tasavvur etib bo'lmaydi. Shunday ekan, ilmi bade' sohasida birinchi o'rinda mohir shoirlar uning rivojlanish tadrijiga to'xtalib o'tgan. Bugungi kun adabiyotshunosligimiz ilmi bade' sohasida juda kam rivojlangan. Lekin biz yoshlar bu sohani rivoj topishiga katta xizmat qilishimiz kerak. Badiiy san'atlarning rivoj topish jarayoni XV asrda, jumladan, Navoiy akademiyasi davrida shakllangan. Mana shunday namunalaridan biri Atoulloh Mahmud Husayniyning badiiy ilmida, ya'ni nutqdagi badiiy vositalarga bag'ishlangan "Badoyi'u-s-sanoyi"(san'at yangiliklari) degan risolasida o'z aksini topganligini ko'rishimiz mumkin. U XV asrning o'rtalarida Nishopurda tug'ilgan va 1513-yilning oxirida Mashhadda vafot etgandir. U asosiy tahsilni ya'ni oliy ma'lumotni Hirotda oladi. Uning butun biri lmiy pedagogik va adabiy faoliyati ham shu yerda o'tadi.

Badiiy san'atlarni o'rganilish jihatini Atoulloh Husayniy uchga bo'ladi:

- 1)birinchi san'atlar: lafziy san'atlar ;
- 2)ikkinchi san'atlar: ma,,naviy san'atlar;
- 3)uchunchi san'atlar: ham lafziy, ham ma'naviy san'atlar.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

Birinchi san’atlarga, ya’ni lafziy san’atlarga: tarse’, tajnis, sa’j, munosabat, tashqari, tajziya, tardid, taattuf, tashri’, zul qofiyatayn, tavshih, tarofuq, muqatta’, e’not, tavsım, mushajjar, muhokama.

Ikkinchi san’atlarga, ya’ni ma’naviy san’atlarga: tavjih, iyhom, idmoj, ta’liq, tajohulu-orif, talmih, irsolu-l-masal, tariqasida, ig‘roq, g‘uluvv, ruju, iyjoz, iltifot, tafsir, muammo.

Uchunchi san’atlarga, ham ma’naviy ham lafziy san’atlar bo‘lib, har ikkalasini ham o‘zida qamrab oluvchilar: mutobaqa, tadbij, husn-i taxallus, and, hall, tafvıv, husn-i maqta’, iqtibos, baroat-i istihlol, haqiqiy taqobul kabi san’atlar. Badiiy san’atlarning tarixiy taqdiri bu xalq og‘zaki ijodiga, mifologiyaga, dinga borib taqaladi. Chunki inson dunyoga keladiki, albatta, o‘zining hissiyotlariga ega bo‘ladi. Hissiyotlar shakllanar ekan, insoniyot, o‘z orzu istaklarini jimjimador tasvirlashga, xayolotidagi chiroyli hayotni qurishga harakat qilgan va harakat qilib kelmoqda. Mana shunday tasvirlarni ifodalashda she’riy san’atlarni badiiy tasvirda qo‘llash uchun astoyidil urunishgan. Bunday san’atlarga esa “go‘zal san’atlar” deyiladi.

Oddiy san’atlarda tovar(material) tovush, ohang bo‘lsa, go‘zal san’at musiqiy bo‘ladir; bo‘yovlar, chiziqlar bo‘lsa, rasm bo‘ladir; tosh yo boshqa turli ma’danlar esa, haykalchilik bo‘ladir; tosh, yog‘och, kirgich, ganj, turnoq bo‘lsa,

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

me'morliq bo'ladir; tan, mug'a harakatlarini esa o'yun(tans) bo'ladir; gap, so'z esa adabiyot bo'ladir. Ularning turlari quyidagichadir:

1.Musiqqa.

2.Rasm.

3.Haykalchilik.

4.Me'morchilik.

5.O'yun(tans).

6.Adabiyot.

Go'zal san'atlarning mana shu oltita turi bir-biriga yaqinlashmoq e,,tibori bilan ikki turkumga ayriladir va ularni ham Fitrat ikkiga bo'ladi. Birinchi turkumga: adabiyot, musiqqa, o'yun(tans), ikkinchi turkumga: rasm, haykal, me'morliq kabilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.Navoiy. Muqammal asarlar tўplami. 7-jild – Toshkent: Fan nashriёti. 1991.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

2. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати III том –
Тошкент: Ўзбекистон ССР Фан нашриёти. 1984